

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18488727>

Гаврилко П. П.

к.е.н., професор, директор,
Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ,
м. Ужгород, Православна набережна, 21 а, 88000, Україна
e.mail: havrylko.petro@utei.uz.ua, <https://orcid.org/0000-0003-2467-8150>

Гуштан Т. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту,
підприємництва та торгівлі,
Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ,
м. Ужгород, Православна набережна, 21 а, 88000, Україна
e.mail: tetyanadk@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-0299-0437>

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ

JEL Classification: M31, L83
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена науково-аналітичному осмисленню формування конкурентних переваг готельно-ресторанних підприємств на основі інноваційного маркетингу в умовах воєнних шоків та євроінтеграційних трансформацій України. Вихідними положеннями дослідження є трактування конкурентної переваги як здатності підприємства створювати для споживача унікальну цінність, складну для копіювання, та розгляд конкурентоспроможності закладів HoReCa як комплексної характеристики, що поєднує якість сервісу, управлінську ефективність, ресурсний потенціал, компетентність персоналу й інноваційну спроможність. У роботі уточнено зміст поняття «інноваційний маркетинг» як процесу розвитку та творчого оновлення маркетингової системи підприємства на основі сучасних технологій і нових підходів у продукті, ціноутворенні, комунікаціях і збуті.

Обґрунтовано типологію інновацій у сфері гостинності (продуктові, процесні, маркетингові/збутові, сервісні та цифрові) та показано, що їх комплексне впровадження формує синергійний ефект модернізації бізнес-моделі й посилює ринкові позиції закладу. Розкрито механізми трансформації інноваційного маркетингу у конкурентні переваги: (1) диференціація пропозиції та підсилення брендової унікальності; (2) підвищення продуктивності й оптимізація витрат завдяки цифровим рішенням (PMS/CRM, self check-in, QR-меню, чат-боти, аналітика даних, AI); (3) зміцнення лояльності через персоналізацію, маркетинг вражень, гейміфікацію та сучасні комунікації у соціальних мережах. Акцентовано, що воєнний період прискорив переорієнтацію на внутрішній ринок, розвиток доставки/онлайн-каналів, соціально орієнтованих практик та форсовану цифровізацію, а євроінтеграція водночас підвищує вимоги до стандартів якості й відкриває доступ до партнерств, знань та інструментів модернізації. Зроблено висновок, що проактивна інноваційна маркетингова політика є ключовою передумовою стійкості та відновлення конкурентоспроможності українського готельно-ресторанного бізнесу,

зокрема в контексті майбутньої післявоєнної реконструкції та інтеграції в єдиний європейський ринок.

Ключові слова: конкурентні переваги; інноваційний маркетинг; HoReCa; цифровізація; маркетинг вражень; євроінтеграція.

Abstract. The article provides a scholarly and analytical examination of how hospitality enterprises in the hotel and restaurant sector build competitive advantages through innovative marketing amid Ukraine's wartime shocks and European integration-driven transformations. The study is grounded in the understanding of competitive advantage as a firm's ability to create unique customer value that is difficult to imitate, and it interprets the competitiveness of HoReCa businesses as a multifaceted capacity combining service quality, managerial efficiency, resource potential, staff competence, and innovation capability. The paper уточнює the meaning of "innovative marketing" as the development, modernization, and creative renewal of a company's marketing system through the use of advanced technologies and novel approaches in product policy, pricing, communications, and distribution.

A typology of innovations in hospitality is substantiated (product, process, marketing/sales, service, and digital innovations) and it is shown that their integrated implementation produces a synergistic modernization effect that strengthens market positions. The mechanisms through which innovative marketing is transformed into competitive advantage are revealed: (1) differentiation of the value proposition and reinforcement of brand uniqueness; (2) higher productivity and cost optimization enabled by digital solutions (PMS/CRM, self check-in, QR menus, chatbots, data analytics, AI); and (3) stronger customer loyalty through personalization, experiential marketing, gamification, and contemporary communication practices in social media. The paper emphasizes that the wartime period accelerated the shift toward the domestic market, the scaling of delivery and online channels, the spread of socially oriented practices, and rapid digitalization. At the same time, European integration raises service and safety standards while opening opportunities for partnerships, knowledge transfer, and modernization tools. The article concludes that a proactive innovative marketing policy is a key prerequisite for resilience and for restoring the competitiveness of Ukrainian hospitality businesses, especially in the context of post-war recovery and integration into the single European market.

Keywords: competitive advantage; innovative marketing; HoReCa; digitalization; experiential marketing; European integration.

Вступ

У сучасних умовах глобальної конкуренції та швидких змін бізнес-середовища забезпечення стійких конкурентних переваг стає критично важливим завданням для підприємств індустрії гостинності (готельно-ресторанного бізнесу). Конкурентоспроможність таких закладів визначається передусім здатністю адаптуватися до змін зовнішнього середовища, впроваджувати інновації та підтримувати високий рівень сервісу. Саме здатність створювати унікальну цінність для клієнтів формує довгострокові конкурентні переваги підприємства. Війна в Україні з 2022 р. спричинила глибоку кризу галузі гостинності – кількість закладів різко скоротилася, а обсяги реалізації послуг впали. За таких умов інноваційний маркетинг став визначальним чинником підтримання конкурентоспроможності та життєздатності бізнесу. Інноваційні маркетингові рішення у поєднанні з трансформаційними процесами (цифровізація, переорієнтація на внутрішній ринок тощо) вже у 2023–2024 рр. обумовили тенденцію до відновлення галузі, підтвердивши, що нові підходи здатні забезпечити стійкість і конкурентні переваги навіть у кризових умовах [1]. Одночасно стратегічний курс України на євроінтеграцію створює додаткові стимули для підвищення стандартів якості та інноваційної діяльності у сфері туризму і гостинності. Європейська інтеграція передбачає

імплементацию норм і стандартів ЄС, що в перспективі підвищить конкурентоспроможність національного туристичного продукту та сприятиме його виходу на європейські ринки.

Мета статті полягає в науково-аналітичному обґрунтуванні ролі інноваційного маркетингу у формуванні та зміцненні конкурентних переваг готельно-ресторанних підприємств в умовах воєнних викликів і євроінтеграційних трансформацій України, з визначенням ключових видів маркетингових інновацій, механізмів їх впливу на конкурентоспроможність бізнесу та окресленням пріоритетних напрямів підвищення стійкості й ринкових позицій підприємств індустрії гостинності.

Результати

У науковій літературі конкурентна перевага розглядається як стратегічна характеристика, що відображає здатність компанії перевершувати конкурентів у залученні споживачів та займати вигідну ринкову позицію [2]. Інакше кажучи, підприємство має конкурентну перевагу, коли пропонує споживачам вищу цінність – через кращу якість продуктів/послуг, унікальні властивості, оптимальну ціну чи інший значущий для клієнтів фактор – яка недосяжна або важко імітована конкурентами. У широкому розумінні конкурентоспроможність готельно-ресторанного закладу є комплексною характеристикою його потенціалу забезпечувати сталу присутність на ринку та приваблювати гостей завдяки якості послуг, цінovій політиці, рівню сервісу й інноваційній спроможності закладу. Конкурентоспроможність охоплює ефективність управління, матеріально-технічні ресурси, компетентність персоналу й клієнтоорієнтованість і визначається здатністю компанії створювати унікальну цінність для клієнтів – основу довгострокових конкурентних переваг. Відтак поняття «конкурентні переваги» тісно пов'язане з інноваційністю бізнесу: у динамічному середовищі здатність швидко впроваджувати нововведення стає вирішальним чинником підтримання лідерства [1].

У контексті маркетингової діяльності інновації відіграють особливу роль, оскільки безперервні зміни у вподобаннях споживачів та комунікаційних технологіях вимагають творчих підходів до ринку. Поняття «інноваційний маркетинг» охоплює процес розробки і впровадження новітніх, креативних рішень у систему маркетингу підприємства – від продуктової політики до методів просування. За визначенням, інноваційний маркетинг – це процес розвитку, модернізації та творчого оновлення всіх аспектів маркетингової системи, що передбачає використання сучасних технологічних досягнень для створення нових маркетингових підходів у сферах продукту, ціноутворення, комунікацій та збуту [3]. Інакше кажучи, маркетингові інновації можуть проявлятися через оновлення товарної пропозиції, цінovої стратегії, каналів дистрибуції чи методів просування – але в усіх випадках їх метою є підвищення цінності для клієнта та диференціація пропозиції на ринку.

Сучасні дослідження доводять, що запровадження маркетингових інновацій – це стратегічна необхідність для досягнення конкурентної переваги та збереження лояльності клієнтів [4]. Підприємства гостинності, які динамічно впроваджують нові маркетингові підходи, демонструють вищий рівень задоволеності клієнтів і кращу конкурентну позицію на ринку.

Індустрія гостинності відзначається високою інтенсивністю конкуренції та швидкою мінливістю споживчого попиту, тому компанії у цій сфері активно впроваджують різнопланові інновації. Для систематизації конкурентних переваг у сфері HoReCa (hotel, restaurant, café) доцільно виокремити продуктові інновації як перший і базовий вид інновацій, що формує стійкі конкурентні позиції підприємств. Передбачають створення нових або вдосконалених продуктів і послуг, які формують унікальність пропозиції закладу. У ресторанах це може бути розробка оригінальних страв і напоїв, впровадження концепцій фірмової кухні, використання локальних чи дієтичних продуктів, які відрізняють заклад на ринку [1]. У готелях продуктові інновації можуть проявлятися через нові послуги для гостей (спеціальні види розміщення, авторські екскурсійні програми тощо). Головна мета – запропонувати споживачу щось ексклюзивне, чого немає у конкурентів, тим самим підвищивши цінність вражень від відвідування закладу.

Процесні інновації становлять другий ключовий вид інновацій у сфері HoReCa, спрямований на оптимізацію операційних процесів і підвищення ефективності діяльності підприємств як джерела їх конкурентних переваг. У сучасному готельно-ресторанному бізнесі процесні інновації часто пов'язані з автоматизацією та цифровізацією операцій: впровадження систем електронного бронювання і керування (PMS, CRM), використання електронних меню та терміналів самообслуговування, оптимізація логістики постачання тощо [5]. Наприклад, ресторани активно інтегрують онлайн-замовлення і доставку через мобільні додатки, застосовують QR-меню для швидкого оформлення замовлень, впроваджують кухонні дисплей-системи для ефективнішого виконання замовлень. Готелі автоматизують процес реєстрації та виїзду гостей (системи self check-in), впроваджують цифрові ключі до номерів, чат-боти для цілодобової комунікації з клієнтами тощо [6]. Такі кроки підвищують оперативність обслуговування, знижують витрати та мінімізують людський фактор, що в підсумку покращує якість сервісу і фінансові результати підприємства.

Маркетингові (збутові) інновації виступають наступним видом інновацій у сфері HoReCa, орієнтованим на вдосконалення каналів просування та взаємодії з клієнтами з метою посилення конкурентних переваг підприємств. Охоплюють запровадження сучасних методів просування, комунікацій і взаємодії з цільовою аудиторією. Йдеться про використання цифрових каналів маркетингу (сайтів, соціальних мереж, email-маркетингу, мобільних застосунків), розвиток брендингу та фірмового стилю, програми лояльності, креативні рекламні кампанії, нові формати комунікації з клієнтами [1]. Готелі й ресторани сьогодні активно просуваються в соцмережах Instagram, TikTok, Facebook, створюючи привабливий контент про свій сервіс; співпрацюють з блогерами та інфлюенсерами для розширення охоплення аудиторії [4]; застосовують елементи вірусного маркетингу та челленджі для залучення уваги онлайн-спільноти. Окремо слід відзначити розвиток програм лояльності: багато мережових готелів запроваджують багаторівневі бонусні програми для постійних гостей, а ресторани – клуби привілейованих клієнтів, що надає відвідувачам додаткові вигоди та стимулює повторні візити. Інновації у комунікаціях також включають використання нестандартних рекламних носіїв, інтерактивного контенту (наприклад, AR/VR технологій для презентації меню чи віртуальних 3D-турів закладом [7]), гейміфікацію маркетингових акцій (нагородження клієнтів балами за активність тощо).

Сервісні інновації є важливим видом інновацій у сфері HoReCa, спрямованим на підвищення якості обслуговування, персоналізацію клієнтського досвіду та зміцнення конкурентних переваг підприємств. До них належать впровадження нових форматів обслуговування і додаткових послуг: наприклад, готелі відкривають коворкінги чи wellness-зони на своїй території, розвивають event-сервіс (проведення заходів), запроваджують концепцію pet-friendly (послуги для гостей з тваринами) тощо [1]. Ресторани, у свою чергу, можуть додавати послуги кейтерингу, майстер-класи для гостей, тематичні вечори та інші нестандартні активності, що збагачують клієнтський досвід. Персоналізація сервісу – ще один тренд: використання CRM-даних про вподобання постійних клієнтів дозволяє пропонувати їм індивідуальні спеціальні пропозиції, вітати з нагодами, резервувати “улюблений” столик тощо, що суттєво підвищує лояльність.

Цифрові інновації становлять один із ключових видів інновацій у сфері HoReCa, пов'язаний із упровадженням інформаційних технологій та цифрових рішень для оптимізації управління, обслуговування клієнтів і посилення конкурентних переваг підприємств, при цьому сучасні цифрові технології доцільно розглядати як самостійний напрям, що інтегрується з усіма іншими видами інновацій [8]. Алгоритми машинного навчання можуть аналізувати поведінку гостей і прогнозувати попит на ті чи інші послуги, що допомагає оптимізувати цінову політику (динамічне ціноутворення) і складати персоналізовані пропозиції для кожного сегмента клієнтів. Чат-боти й голосові помічники здатні цілодобово консультувати клієнтів у режимі онлайн, негайно відповідаючи на типові запитання щодо меню, наявності номерів тощо. Мобільні додатки дозволяють готелям і ресторанам напряму комунікувати з аудиторією (push-сповіщення про акції, програми лояльності, опитування щодо якості обслуговування), а гостям – отримувати послуги зручно та швидко (цифровий ключ від

номера, попереднє замовлення столика тощо). Впровадження AI-технологій може суттєво збагатити клієнтський досвід. Приміром, системи рекомендацій (recommender systems) у ресторанних мережах пропонують відвідувачам страви на основі їхніх попередніх замовлень та уподобань, тим самим стимулюючи більші витрати і задоволеність. У підсумку цифрові інновації дають змогу бізнесу точніше реагувати на зміни попиту, підвищувати ефективність та формувати сучасний імідж підприємства.

Перелічені види інновацій нерідко реалізуються комплексно. Сукупність продуктового, процесного, маркетингового, сервісного та цифрового нововведення створює синергійний ефект – комплексний механізм модернізації підприємства HoReCa, який забезпечує формування стійких конкурентних переваг на ринку. Успішні готельно-ресторанні бренди одночасно оновлюють продукт (унікальна атмосфера та послуги), оптимізують процеси (цифровий сервіс), впроваджують креативний маркетинг (емоційна реклама, соціальні мережі) та підвищують стандарти сервісу – і саме така цілісна інноваційна стратегія дозволяє їм міцно утримувати лідерські позиції. Характерний приклад глобального підходу – нова маркетингова кампанія Hotel Indigo (мережа IHG) “The World’s Neighborhood Hotel” 2023 року, в якій кожен готель бренду підкреслює унікальність місцевого колориту: від локальних музичних тематик у номерах (Hotel Indigo Tokyo Shibuya) до використання лише локальних продуктів у ресторані (Hotel Indigo Brussels) та експозиції творів місцевих митців у інтер’єрах (Hotel Indigo Dubai) [9]. Орієнтація на автентичний досвід і емоції гостей є прикладом інноваційного маркетингу, що поєднує елементи продуктового, сервісного і комунікаційного нововведення (маркетинг вражень) задля диференціації бренду і створення для клієнта неповторних вражень. В цілому, тенденції останніх років – цифровізація, персоналізація, експерієнс-маркетинг (маркетинг вражень), гейміфікація, екологізація тощо – суттєво змінюють інструментарій просування у гостинності. Фінансовий успіх підприємств цієї сфери значною мірою залежить від здатності задовольнити потребу сучасних споживачів у незабутньому досвіді та емоційній насолоді від послуги [10]. Тому запровадження маркетингових інновацій і використання новітніх технологій є ключем до завоювання та утримання конкурентних переваг у готельно-ресторанному бізнесі.

Інноваційний маркетинг слугує своєрідним рушієм створення конкурентних переваг, оскільки прямо впливає на ціннісну пропозицію, ефективність роботи та відносини з клієнтами. Механізм цього впливу багатогранний. По-перше, маркетингові інновації дозволяють підприємству диференціювати свою пропозицію – зробити її унікальною, відмінною від конкурентів. Як наголошувалося, унікальна цінність для споживача є підґрунтям довгострокової переваги на ринку [11]. Наприклад, ресторан, що першим у місті запровадив інтерактивне меню з елементами AR та персональними рекомендаціями на основі вподобань клієнта, матиме імідж сучасного та клієнтоорієнтованого закладу, що привабить технологічно підковану публіку. Готель, який пропонує авторські екскурсії околицями або незвичний формат проживання (тематика номерів, smart-room тощо), отримує перевагу в очах гостей, шукаючих нового досвіду.

По-друге, інноваційний маркетинг сприяє підвищенню ефективності та продуктивності, що веде до зміцнення конкурентних позицій через оптимізацію витрат і покращення якості. Нові технології в маркетингу та обслуговуванні дозволяють робити більше з меншими ресурсами: автоматизовані системи знижують трудозатрати, аналітичні платформи точніше таргетують рекламу, цифрові канали залучення клієнтів часто є економічно вигіднішими за традиційні. Досвід воєнного часу в Україні підтвердив, що інноваційні рішення допомагають підвищити продуктивність, знизити витрати та навіть у кризових обставинах зберегти ринкові позиції бізнесу. Зокрема, у 2022 р. понад половина українських готелів і ресторанів була змушена працювати частково або тимчасово закритися, але ті заклади, які змогли швидко адаптувати бізнес-моделі – наприклад, перейти на онлайн-продаж і доставку, оптимізувати штат, запровадити енергоощадні технології – змогли підтримати операційну діяльність. Інновації в управлінні маркетингом (гнучке ціноутворення, антикризові промо-акції, переорієнтація на нові сегменти споживачів) дозволили пом’якшити удар

по доходах. Як наслідок, вже у 2023 р. галузь почала відновлюватися, демонструючи певне зростання кількості працюючих закладів і обсягів реалізації завдяки саме інноваційним підходам до роботи [1].

По-третє, маркетингові нововведення зміцнюють відносини з клієнтами та рівень їхньої лояльності, що перетворюється на стійку конкурентну перевагу у довгостроковій перспективі. Орієнтація на клієнтський досвід – центральна тенденція сучасного маркетингу послуг. Інструменти маркетингу вражень (experiential marketing) спрямовані на те, щоб викликати у споживача позитивні емоції, здивування, залучити його до взаємодії з брендом на емоційному рівні. Дослідження свідчать, що маркетинг вражень – це креативний процес управління довгостроковою взаємодією з клієнтами, який забезпечує компанії конкурентні переваги та фінансовий успіх [10]. Яскравий емоційний контакт зі споживачем підвищує його задоволеність і лояльність, такий гість з більшою ймовірністю стане постійним клієнтом і рекомендуватиме заклад іншим. Упроваджуючи інновації, спрямовані на емоційну взаємодію (спеціальні заходи, персоналізовані сюрпризи, інсталяції в інтер'єрі тощо), підприємство індустрії гостинності інвестує у формування спільноти відданих клієнтів – а висока клієнтська лояльність утруднює конкурентам переманювання цієї аудиторії.

Емпіричні дослідження різних галузей підтверджують позитивний вплив інноваційного маркетингу на конкурентоспроможність бізнесу. Зокрема, у дослідженні йорданських вчених доведено статистично значущий прямий ефект впровадження інноваційного маркетингу на досягнення конкурентної переваги підприємств [2]. Маркетингові інновації – у продуктивній політиці, ціноутворенні, збуті та комунікаціях – у сукупності сприяли підвищенню результативності компаній та їх здатності випереджати конкурентів на ринку. Такі самі тенденції спостерігаються і в індустрії гостинності. За даними українських досліджень, ресторани, які інтегрують новітні технології та маркетингові інновації, мають вищий рівень задоволеності клієнтів і конкурентоспроможності [4]. Аналогічно, готелі, що активно реалізують стратегії цифрового маркетингу й персоналізації, відзначають зростання прямих онлайн-бронювань, покращення відгуків гостей та зміцнення брендової репутації (за рахунок високих рейтингів на платформах на кшталт Booking чи Tripadvisor). Інноваційні маркетингові інструменти, таким чином, виконують подвійну функцію: з одного боку, забезпечують притік нових клієнтів за рахунок ефективнішого виходу на цільову аудиторію, а з іншого – утримують наявних клієнтів, підвищуючи їхню довічну цінність (LTV) для бізнесу через повторні продажі та рекомендації.

Для українського готельно-ресторанного бізнесу останні роки стали періодом надзвичайно сильних потрясінь і змін. Якщо у 2016–2019 рр. спостерігався підйом галузі завдяки появі нових готелів і ресторанів, диверсифікації послуг та притоку іноземних туристів (кількісне і якісне «розквітання» індустрії гостинності), [12], то спочатку пандемія COVID-19 в 2020–2021 рр., а згодом і повномасштабна війна 2022 р. спричинили глибоку кризу. У 2020–2021 рр. акцент змістився на безпеку та індивідуалізацію послуг (безконтактне обслуговування, підвищені гігієнічні стандарти, розвиток внутрішнього туризму), а на державному рівні почалося просування національного туристичного бренду. Повномасштабна війна, розв'язана російською агресією у лютому 2022 р., принесла нові масштабні виклики. За оцінками, вже у перший рік війни близько 23% підприємств гостинності в Україні вимушено повністю призупинили діяльність, а ще 54% працювали частково [13]. Державний бюджет недоотримав майже 35% надходжень від туристичної галузі [14], внаслідок зупинки роботи значної частини суб'єктів ринку. Серед найтяжчих наслідків війни для індустрії – руйнування інфраструктури та ланцюгів постачання, різке падіння в'їзного туризму, зниження платоспроможності населення, відтік кадрів за кордон, загроза безпеці подорожей. Все це поставило під сумнів саме виживання багатьох готелів і ресторанів, особливо в прифронтових та окупованих регіонах.

Утім, навіть за таких екстремальних умов частина українського бізнесу гостинності проявила надзвичайну адаптивність і новаторство. Дослідження показують, що підприємства у відносно безпечних регіонах (Західна та Центральна Україна) доволі швидко переналаштували свою діяльність, запровадивши нові формати та орієнтуючись на внутрішнього клієнта [1]. Зокрема, багато

готелів почали надавати прихисток вимушеним переселенцям або пропонувати спеціальні довгострокові тарифи на проживання для релокованих родин і працівників компаній. Ресторани у містах, віддалених від бойових дій, масово перейшли на модель доставки та take-away, активно освоїли онлайн-замовлення через застосунки і платформи [15]. Деякі заклади харчування трансформувалися у волонтерські кухні – приклад соціально орієнтованого маркетингу, який зміцнив емоційний зв'язок громадськості з такими брендами. Значна частина бізнесів звернулася до аудиторії локальних відвідувачів і внутрішніх туристів, пропонуючи патріотичні тематичні продукти (наприклад, меню з локальних рецептів, військові сувеніри в готелях тощо). Одночасно відбулося форсоване впровадження цифрових рішень: онлайн-просування стало практично єдиним каналом маркетингу, тому компанії інвестували у SMM, таргетовану рекламу для української аудиторії, створення актуального контенту про безпеку подорожей в Україні тощо. Інноваційні підходи забезпечили певну стійкість бізнесу навіть у воєнний час – доведено, що вони сприяли підвищенню продуктивності, формуванню лояльності клієнтів та збереженню ринкових позицій попри турбулентність. Показово, що у 2023 р. кількість діючих готельних господарств України почала знову зростати, а обсяги реалізації послуг поступово відновлюються саме завдяки адаптації та інноваціям [1].

На стратегічному рівні важливим чинником відновлення і розвитку галузі є євроінтеграційний курс України. Європейська інтеграція відкриває для українського сектору гостинності як нові можливості, так і встановлює нові вимоги. З одного боку, тісніша співпраця з європейськими партнерами дозволяє переймати найкращі практики і стандарти: впроваджувати принципи сталого туризму, підвищувати кваліфікацію персоналу за європейськими програмами, покращувати безпеку та якість послуг відповідно до норм ЄС. Співробітництво з європейськими партнерами та інвесторами надає українському бізнесу гостинності доступ до інноваційних технологій, нових методів управління і маркетингових інструментів [12]. Завдяки грантовим програмам ЄС українські заклади можуть впроваджувати CRM-системи та рішення для енергозбереження; спільні проекти з країнами ЄС сприяють просуванню українського туристичного продукту на західних ринках. З іншого боку, євроінтеграція підвищує конкурентний тиск: на внутрішній ринок заходять іноземні готельні мережі та франшизи ресторанів, що стимулює вітчизняний бізнес до інноваційної активності, аби відповідати світовим стандартам. Європейські вимоги до сервісу й безпеки стають орієнтиром, і українські підприємства вимушені швидше модернізуватися, щоб не поступатися якістю. Відтак євроінтеграційний процес виступає драйвером підвищення конкурентоспроможності: за оцінками, комплексна реалізація євроінтеграційної стратегії в туризмі приведе до зростання конкурентності національного турпродукту та його розширення на ринки ЄС, а також до загального соціально-економічного ефекту (нові робочі місця, зростання якості життя тощо).

У контексті маркетингових стратегій зазначені тенденції породжують необхідність інтернаціоналізації підходів: українському туризму і гостинності потрібно активно просувати свою унікальність на зовнішніх ринках, формувати привабливий імідж країни. На державному рівні вже здійснюються кроки – створено бренд Ukraine NOW, проводяться кампанії на світових туристичних виставках, розгортаються інформаційні ресурси кількома мовами [16]. Після перемоги України у війні постане завдання масштабної маркетингової кампанії з відновлення довіри іноземних туристів і популяризації України як безпечного та цікавого напрямку. Очевидно, що ця кампанія теж має бути інноваційною за формою – використати максимально цифрові платформи, storytelling, партнерство з міжнародними лідерами думок у сфері подорожей тощо. Як свідчить досвід країн, що стикалися з війною (Ізраїль, Хорватія, Грузія), інновації в маркетингу і продуктах туризму є ключовими для швидкого відродження галузі після завершення конфлікту [12]. Україна, інтегруючись в європейський простір, отримує підтримку міжнародних організацій (UNWTO, OECD тощо), які наголошують на важливості інвестицій у інновації та стійкість туристичного сектору. Зокрема, OECD відзначає, що всебічна цифровізація туристичного бізнесу є запорукою підвищення його стійкості у посткризовий період [17]. Отже, українським готелям і ресторанам у процесі євроінтеграції варто

зосередитися на розвитку партнерських відносин (як між собою, так і з європейськими колегами), обміні знаннями і впровадженні сучасних маркетингових інструментів. Європейська інтеграція сприяє встановленню нових стандартів якості обслуговування і вимагає кооперації між усіма учасниками ринку. Партнерство готелів, ресторанів, турагенцій, місцевих громад та влади є запорукою створення конкурентоспроможного туристичного продукту, що відповідає вимогам європейських споживачів. Для підприємств сфери гостинності такі умови зумовлюють потребу впровадження інноваційних маркетингових практик, що вже стали стандартом у країнах ЄС, зокрема екологічного маркетингу (Green Marketing), інклюзивності сервісів, цифрового маркетингу з використанням big data та інших сучасних підходів, що створюють передумови для післявоєнного відновлення й забезпечують конкурентоспроможність українського бізнесу на інтегрованому європейському ринку.

Висновки

Формування конкурентних переваг готельно-ресторанних підприємств на основі інноваційного маркетингу є складним багатовимірним процесом, який потребує поєднання теоретичного розуміння і практичної креативності. Виділено кілька логічно автономних аспектів проблеми. По-перше, розглянуто типологію інноваційних маркетингових стратегій у HoReCa (продуктові, процесні, маркетингові, сервісні, цифрові інновації) та показано, як кожен з цих видів сприяє зміцненню ринкових позицій закладу. По-друге, проаналізовано механізми, через які інноваційний маркетинг трансформується у конкурентні переваги: шляхом диференціації пропозиції, підвищення ефективності бізнес-процесів і формування лояльної клієнтської бази. По-третє, наведено міждисциплінарні та компаративні акценти – зокрема, використано досвід воєнної економіки та євроінтеграційних перетворень, що показав здатність інноваційних підходів забезпечувати стійкість і розвиток навіть за кризових умов.

Сучасний контекст України вимагає від підприємств гостинності одночасно гнучкості та стратегічного бачення. Трансформаційні процеси (цифровізація, зміна споживчих поведінкових моделей, орієнтація на сталий розвиток) прискорилися під впливом пандемії та війни, і бізнес, який швидко інтегрував ці зміни у свої маркетингові стратегії, вже отримує конкурентні переваги. Виклики війни оголили слабкі місця традиційних підходів та спонукали до народження нових форматів сервісу і просування, орієнтованих на внутрішній ринок та соціальну взаємодопомігу. Євроінтеграційні чинники, зі свого боку, задають високий стандарт і одночасно надають інструменти для зростання: партнерство з європейськими гравцями, впровадження норм ЄС, залучення інвестицій та знань відкривають шлях до підвищення конкурентоспроможності національної індустрії гостинності у довгостроковій перспективі. Вважаємо, що інноваційний маркетинг має стати наріжним каменем стратегій розвитку українських готелів і ресторанів у повоєнний період, що передбачає інвестування в нові технології, підготовку персоналу за сучасними маркетинговими методиками та застосування креативних підходів до формування продукту й клієнтського досвіду. Компанії, які вже зараз культивують культуру інновацій та клієнтоорієнтованості, закладають основу для майбутнього успіху – і навпаки, відставання у впровадженні новацій загрожує втратою конкурентних позицій в умовах, коли ринок стрімко розвивається. Запорукою сталих конкурентних переваг українського готельно-ресторанного бізнесу в сучасну епоху є проактивна інноваційна маркетингова політика. Синтез найкращих світових практик з урахуванням локальної специфіки, підкріплений державними та міжнародними програмами відновлення, створить умови для відновлення української індустрії гостинності й забезпечить її вихід на якісно новий рівень конкурентоспроможності в єдиному європейському просторі.

Список використаної літератури

1. Sidorchuk, N. S., Bychenko, L. V., Tymoshenko, Y. V., Shtan, O. V., & Fedorenko, M. V. (2025). Вплив інноваційних рішень на конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу. *Економіка та суспільство*, (78), 788–795. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-78-109>
2. Dajah, S., & Alshora, M. (2022). The impact of innovative marketing on competitive advantage in renewable energy companies in Jordan. *Journal of Business and Retail Management Research*, 16(2), 87–97. <https://doi.org/10.24052/JBRMR/V16IS02/ART-07>
3. Карпенко, В. Л., Костинюк, С. О., & Шейнер, Б. В. (2024). Використання інноваційних методів управління для досягнення конкурентної переваги у сфері маркетингу. *Академічні візії*, (29). <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/download/967/886>
4. Kushniruk, N. V., & Khudoba, V. V. (2025). Marketing innovations in the restaurant business. *Інновації та технології в сфері послуг і харчування*, 1(15), 58–63. [https://doi.org/10.32782/2708-4949.1\(15\).2025.10](https://doi.org/10.32782/2708-4949.1(15).2025.10)
5. Тищук, І., & Терещук, О. (2025). Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі: ефективність, персоналізація, автоматизація. *Економіка та суспільство*, (71). <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/27496/1/2524-0072/2025-71-61.pdf>
6. Бондаренко, Л., Стахорська, О., & Чаус, В. (2025). Вплив інноваційних рішень на конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу. *Економіка та суспільство*, (78). <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/6568/6507>
7. Бондар, Н. П., Боцян, Т. В., & Шаран, Л. О. (2022). Імерсивні технології в готельному бізнесі: аналіз світового досвіду. *Економіка та суспільство*, (45). <http://eprints.zu.edu.ua/35828/1/1955-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96-1877-1-10-20221227.pdf>
8. Voiko, P., & Tkachuk, L. (2025). Перспективи розвитку інноваційних технологій у готельному бізнесі. *Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University*, 75–81. <https://nv-oneu.com.ua/index.php/journal/article/view/442/385>
9. InterContinental Hotels Group PLC. (2023, September 26). *Hotel Indigo debuts largest marketing campaign in brand history, delivering a beautiful perspective of neighborhoods across the world*. <https://www.ihgplc.com/en/news-and-media/news-releases/2023/hotel-indigo-debuts-largest-marketing-campaign-in-brand-history>
10. Ivanova, L. O., & Vovchanska, O. M. (2021). Trends and prospects for innovation marketing development in hotel and restaurant business. *Black Sea Economic Studies*, (65), 57–65. <https://doi.org/10.32843/bses.65-9>
11. Чепурда, Л., Чепурда, Г., & Матвійчук, Л. (2024). Досвід застосування інноваційних технологій у практиці реалізації методів стратегічного маркетингу в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі. *Інновації та технології в сфері послуг і харчування*, 2(12), 68–78. <http://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/download/120/106/>
12. Matviichuk, L., Korsak, V., & Knysh, S. (2024). Development of partnership relations between hospitality industry entities amid Ukraine's European integration process. *Economic Forum*, 14(2), 17–26. <https://doi.org/10.62763/cb/2.2024.17>
13. Zhuravka, F., Nebaba, N., Yudina, O., Haponenko, S., & Filatova, H. (2023). The hospitality market in Ukraine: War challenges and restoration possibilities. *Innovative Marketing*, 19(1), 140–150. [https://doi.org/10.21511/im.19\(1\).2023.12](https://doi.org/10.21511/im.19(1).2023.12)
14. Puzyrova, P. (2022). European integration strategy for tourism development of Ukraine. *Management*, 36(2), 68–78. <https://doi.org/10.30857/2415-3206.2022.2.6>

15. Іванишин, О., & Кушнірук, Г. (2025). Тенденції та інновації у сегменті доставки їжі в ресторанному бізнесі. *Готельно-ресторанний бізнес та харчові технології: сучасні тенденції, виклики*, 87–94. <https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/06/zbirnyk-hotelno-restoranny-biznes-2025.pdf#page=87>
16. Levytska, I. (2025). Національний бренд України у сучасному комунікативному середовищі. *International Scientific-Practical Journal “Commodities and Markets”*, 54(2), 83–105. <https://journals.knute.edu.ua/commodities-and-markets/article/download/2305/2178>
17. OECD. (2021). *Preparing the tourism workforce for the digital future* (OECD Tourism Papers No. 2021/02). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9258d999-en>